

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

ПИВНАЯ ДРОБИНЫ -БОГАТЫЙ РЕСУРС ПОЛУЧЕНИЯ КСИЛИТА

д.т.н., проф. Кедельбаев Бахытжан Шильмирзаевич
Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова

Многоатомные спирты, являясь продуктами тяжелого (основного) органического синтеза, нашли широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности, в особенности в медицине и производстве пищевых продуктов. Среди многоатомных спиртов особый интерес представляют продукты гидрирования моносахаридов. У многих из этих соединений обнаружена высокая биологическая активность, некоторые из них нашли применение в медицинской практике (ксилит, сорбит и другие). Кроме того, многоатомные спирты обладают широким спектром прикладных свойств, они находят применение в производстве лаков, олиф, смол, антифризов, косметики, взрывчатых веществ, ПАВ и т.д.

В настоящее время пивоваренная промышленность – динамично развивающаяся отрасль, занимающая важную роль в экономике республик СНГ. Пивная дробина – отход пивоваренного производства, содержащая в своем составе клетчатку, протеин, жиры, гемицеллюлозы, крахмал и биологически активные вещества, представляет особый интерес как сырье для получения ряда ценных соединений, в том числе и в гидролизной промышленности. Создавшаяся экологическая ситуация остро требует решения вопроса утилизации многотонных отходов пивной дробины (1)

Химический состав дробины колеблется в зависимости от качества и ассортимента перерабатываемых зернопродуктов, сорта выпускаемого пива [3]. Для решения поставленных задач нас интересовало содержание пентозанов, поэтому в таблице 1 приведен состав дробины с учетом этого аспекта.

Таблица 1

Химический состав пивной дробины

Наименование компонентов	Содержание, %
Зольные вещества	5,50
Легкогидролизуемые полисахариды	21,32
Трудногидролизуемые полисахариды	24,66
Гекозаны	17,68
Пентозаны (без уроновых кислот)	28,03

Столь богатый белково-минеральный состав пивной дробины определяет целесообразность ее использования в различных отраслях промышленности, в т.ч. для гидролизного производства.

Нами был установлен химический состав ксиланов пивной дробины и доказано, что пивная дробина может являться перспективным пентозосодержащим сырьем для гидролиза. Разработана эффективная

конструкция аппарата колонного типа для гидролитического гидрирования, в котором изучено влияние режима облагораживания на процесс гидролиза ксиланов и выбраны оптимальные условия для проведения стадии облагораживания.

Основными требованиями, предъявляемыми к сырью для пентозного гидролиза, являются высокое содержание пентозанов и минимальное количество посторонних примесей, переходящих в раствор при гидролизе (дубильных веществ, зольных элементов, белков, органических кислот, других моносахаридов).

Полученные результаты подтверждают наши предположения о высокой скорости гидролизуемости ксиланов пивной дробины и возможной их потере в процессе облагораживания. Таким образом, в случае использования ПД не пригоден классический метод для получения пентозных гидролизатов, кроме того проведение процесса облагораживания в гидролизных аппаратах занимает до 40% времени оборота основного оборудования. Принятая продолжительность облагораживания не вызывается нуждами технологии, а обусловлена лишь устройством гидролизаппарата.

В связи с этим нами предлагается проводить процесс облагораживания при атмосферном давлении в простом и дешевом, по сравнению с гидролизным аппаратом непрерывного действия, аппарате конструкции Гребенюка [4]. Нами исследована скорость выведения отдельных компонентов из ПД при предварительном смачивании 3% фосфорной кислотой при модуле 0,3. В каждой средней (за 10 мин выдачи) пробе содержалось около 0,5 модуля экстрактивных вод. Для выявления закономерностей процесса количество компонентов, выведенное за 10 мин, выражалось в % к их общему количеству, удаленному за все время экстракции. Из данных рисунка 1 видно, что основное количество примесей выводится за первые 60 мин. Это указывает на прямую зависимость скорости экстракции от условий проведения начальной операции – поверхностного смачивания сырья раствором фосфорной кислоты. Уменьшение гидромодуля смачивания сырья кислотой ухудшает показатели, а увеличение – вызывает повышение содержания сахаров, а особенно ксилозы, в экстракте, т.е. приводят к потере сахаров. Через 50 – 60 минут, в экстрактах увеличивается содержание пентозных сахаров, что свидетельствует об окончании процесса облагораживания и позволяет сократить время последующего пентозного гидролиза, т.к. сырье уже полностью к нему подготовлено.

Показана возможность проведения процесса гидролиза ксиланов в автокаталитическом «бескислотном» режиме и выявлены оптимальные параметры процесса. В ходе разработки технологии получения ксилита из пивной дробины методами одновременного гидролиза и гидрирования было число исследовано влияние природы и концентрации кислот и режима облагораживания сырья на эффективность процесса гидролиза, разработан процесс автокаталитического гидролиза, исследования кинетика совместных процессов гидролиза пивной дробины и гидрирования ксилозы, а также каталитическая активность и кислотостойкость сплавных катализаторов.(5) Осуществлен подбор эффективных кислотостойких катализаторов

гидрирования, устойчивых к примесям неочищенных ксилозных растворов и разработана технологическая схема получения ксилита из пивной дробины в автокаталитическом «бескислотном» режиме

Таким образом, создано конкурентоспособное инновационное производство ксилита с принципиально новой технологией путем разработки и внедрения высокоскоростных процессов при рациональном использовании отхода пивоваренного производства – пивной дробины, что обеспечивает улучшение экологической обстановки в зонах пивоваренных производств и обеспечивает максимум прибыли при минимуме затрат.

Литература:

1. Айвазян С.С., Чубакова Е.Я. Использование вторичных сырьевых ресурсов в пивоваренной промышленности //Пищевая промышленность. 2007.- №7.-С.343-345.

2. Тихомиров В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного производств. – Москва: Колос, 1999.- 448с.

3. Пехер К. Тепловая утилизация пивной дробины //Пиво и напитки.- Москва, 2006.-№5.-С.93-97.

4. Г.С.Рысбаева, Б.Ш.Кедельбаев, Н.А.Приходько.Исследование процесса автокаталитического гидролиза пивной дробины. Наука и образование Южного Казахстана,-2011.-№5.-С.120-124

5. Б.Ш.Кедельбаев, Г.С.Рысбаева, Г.Р.Рахманбердиев. Получение ксилозы из растительного сырья. Труды МНПК, г.Ташкент,2006 г.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Ишанходжаев Баходир Мухиддинович

Филиал Астраханского государственного технического университета
bacho_ibm@mail.ru

Аннотация: Изучены некоторые вопросы биологии возбудителей основных болезней. Испытаны и разработаны агротехнические, биологические и химические способы борьбы с основными болезнями лекарственных растений, на основании которых даны рекомендации в производство.

Ключевые слова: биология, возбудители, клейстотеций, мята перечная, ромашка аптечная, шалфей мускатный, календула.

Задача земледелия состоит не только в том, чтобы создать урожай, но и в том, чтобы защитить растения от патогенов и вредителей. Это нелегкая задача, так как меры, направленные на борьбу с одним патогеном, могут способствовать развитию другого или быть нежелательными и неприемлемыми по другим соображениям. Пособия агротехнические мероприятия, направленные